

HAYAO MIYAZAKI ANIMATSIYALARIDA BADIY MAKON VA VIZUAL MUHITNING ESTETIK TALQINI

Raimova Mohina Nuriddin Qizi

PhD tayanch doktorant, 1-kurs Tasviriy va amaliy bezak san’ati- 17.00.04 Kamoliddin behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19979998>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Hayao Miyazaki animatsion asarlarida badiiy makon va vizual muhitning o’rni tahlil qilinadi, hamda asosiy e’tibor “Mening qo’shnim Totoro” (My Neighbor Totoro) filmi misolida yoritiladi. Zamonaviy animatsiya san’atida makon faqat fon emas, balki tomoshabinning hissiy idroki va voqealar rivojiga bevosita ta’sir ko’rsatuvchi estetik va semantik tizim sifatida talqin etiladi. Tadqiqot davomida H.Miyazaki ijodida makonning “jonli tizim” sifatida shakllanishi, tabiat unsurlari o’rmon, shamol, yorug’lik, landshaftlar orqali yaratiladigan vizual va hissiy muhit tahlil qilinadi. Shuningdek, inson va tabiat o’rtasidagi uyg’unlikni ifodalovchi konseptsiya ham alohida ko’rib chiqiladi. Filmida qishloq muhiti, o’rmon tasviri hamda qahramonlar va makon o’rtasidagi o’zaro aloqadorlik badiiy tuzilmaning muhim elementi sifatida talqin etiladi. Maqolada H.Miyazaki animatsion filmlariga xos ekologik qarashlar barcha tiriklikning qadr-qimmatini, insonning tabiat bilan uzviy bog’liqligi va ekologik qarashlar masalalari yoritiladi. Tadqiqot natijalariga ko’ra, H.Miyazaki ijodida badiiy makon ko’p tuzilmali tizim bo’lib, u emotsional, ramziy va estetik funksiyalarni bir vaqtning o’zida bajaradi. Natijada, H.Miyazaki animatsion filmlari tomoshabinning tasavvur doirasini kengaytiradi hamda real va fantastik olam uyg’unlashgan o’ziga xos estetik olamni shakllantiradi.

Kalit so’zlar: Hayao Miyazaki, “Mening qo’shnim Totoro”, badiiy makon, animatsion film, vizual muhit, ekologiya, tabiat, estetik tajriba, hissiy ta’sir.

Kirish

Zamonaviy animatsiya san’atida badiiy makon tushunchasi sezilarli darajada kengayib, u nafaqat voqealar sodir bo’ladigan vizual fon, balki mazmuniy va estetik ma’no tashuvchi muhim ifoda vositasiga aylangan. Animatsion filmlarda makon, rang, yorug’lik va harakat kabi vizual komponentlar orqali tomoshabinga nafaqat hikoya mazmuni, balki muayyan hissiy holat va tasavvur olami ham yetkaziladi. Shu bois badiiy makon animatsion asar strukturasi asosiy semantik va estetik vositalardan biri sifatida talqin qilinadi. Hayao Miyazaki ijodi ushbu yondashuvning eng yorqin namunasidir. “Uning filmlarida makon oddiy fon sifatida emas, balki mustaqil badiiy tizim sifatida shakllanadi va voqealar rivojiga faol ta’sir ko’rsatadi. Tabiat unsurlari o’rmon, shamol, suv va yorug’lik doimiy harakatda tasvirlanib, vizual muhitni jonli tizimga aylantiradi. Shu orqali H.Miyazaki dunyosida makon real va fantastik olam chegaralarini birlashtiruvchi estetik model sifatida namoyon bo’ladi.¹” Ayniqsa “Mening qo’shnim Totoro” (My Neighbor Totoro) filmida badiiy makonning tabiiy muhit bilan uyg’unlashuvi va uning emotsional idrokka ta’siri yaqqol ko’zga tashlanadi. Tadqiqotlarda ta’kidlanishicha, “ushbu filmida landshaft va tabiiy muhit nafaqat voqealar joyi, balki inson va tabiat o’rtasidagi o’zaro munosabatni ifodalovchi semantik tizim sifatida xizmat qiladi.²” Mazkur maqolada Hayao Miyazaki

¹ Napier, Susan J. *Miyazakiworld: A Life in Art*. Yale University Press, 2018.

² Ray, Avik. *Miyazaki and Environmentalism: Rediscovering My Neighbor Totoro*. ResearchGate, 2022.

animatsiyalarida badiiy makon va vizual muhitning estetik talqini “Mening qo‘shnim Totoro” filmi misolida tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi makonning badiiy talqini, uning semantik funksiyalari hamda tomoshabin hissiy idrokiga ta’sir ko‘rsatish unsurlarini aniqlashdan iborat.

Hayao Miyazaki animatsiyalari muallifning tasavvur olami orqali yaratilgan o‘ziga xos badiiy makonni ifodalaydi va tomoshabinga yangi estetik dunyoni kashf etish imkonini beradi. Ushbu animatsiyalar inson hissiyotiga kuchli emotsional ta’sir ko‘rsatishi bilan ajralib turadi. Miyazaki ijodida tabiat doimo markaziy o‘rinda bo‘lib, osmon, bulutlar, shamol va yorug‘lik kabi vizual elementlar alohida estetik ahamiyat kasb etadi. Xususan, “Mening qo‘shnim Totoro” animatsion filmida ikki qizaloq Satsuki va Mei sarguzashtlari orqali inson va tabiat o‘rtasidagi nozik munosabatlar tasvirlanadi. Syujetga ko‘ra, qizlar kasal onalariga yaqinroq bo‘lish maqsadida otasi bilan qishloqqa ko‘chib keladi. Ushbu qishloq muhiti orqali yapon an’anaviy hayot tarzi, oddiy va mehnatkash insonlar hayoti, tabiiy landshaftlar nihoyatda jonli va realistik tarzda aks ettiriladi. Film davomida qizlar avval uy atrofidagi makonni o‘rganib, keyinchalik o‘rmon hududiga kirib boradi va u yerda sirli mavjudotlar bilan uchrashadi. Asta-sekin ular bilan do‘stlik rishtalari shakllanadi. Ushbu do‘stlik jarayoni bevosita tabiat bag‘rida, o‘rmon muhitining ichida rivojlanadi, bu esa makon va voqea o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni yanada kuchaytiradi. S.Napier ta’kidlaganidek, “Miyazaki animatsiyalarida shahar va o‘rmon landshaftlari ko‘pincha real makonlarga asoslanib yaratiladi. Bu esa vizual muhitga o‘ziga xos ishonchlilik va “tiriklik” bag‘ishlaydi.”³ Natijada animatsion makon real va fantastik olam kesishgan nuqta sifatida namoyon bo‘ladi. Shu jihatdan qaraganda, “Mening qo‘shnim Totoro” filmida badiiy makon oddiy fon vazifasini bajarmaydi. Aksincha, u voqealar rivoji sodir bo‘ladigan, qahramonlarning hissiy tajribasi shakllanadigan va tomoshabinga bevosita ta’sir ko‘rsatadigan faol tabiiy muhit sifatida talqin qilinadi. Qishloq manzaralari, o‘rmon tasvirlari, keng dalalar hamda oddiy insonlar hayotining tasviri shu darajada jonli va tabiiy berilganki, tomoshabin o‘zini ushbu makon ichida tasavvur qila oladi. Natijada bunday badiiy yechim tomoshabining tasavvur doirasini kengaytiradi hamda uni real va fantastik olam o‘rtasidagi o‘ziga xos estetik tajribaga olib kiradi.

1- Ilova. “Mening qo‘shnim Totoro” filmidan qishloq va qizcha Mei tasviri.

Yana bir tadqiqotchining takidlashicha, “filmida akvarel texnikasining keng qo‘llanilishi vizual muhitga qo‘shimcha estetik xususiyat beradi. Tasvirlar sodda va tartibli ko‘rinsa-da, ular bir vaqtning o‘zida jonli va rang-barang bo‘lib, tomoshabinni shahar hayotining tezkor ritmini unutishga undaydi. Aynan shu qishloq va o‘rmon landshaftida Mei Totoro bilan uchrashadi. Totoro quyovni eslatuvchi kichik jonzot sifatida namoyon bo‘ladi va u turli o‘lchamlarda, kichik, o‘rta va juda katta shakllarda mavjud bo‘ladi. Eng kichik ko‘rinishlari esa yumshoq va tukli kichik jonivorga o‘xshab, xuddi quyov yoki kalamushsimon mavjudotdek uy atrofida kezib yuradi va qizaloqlarning e’tiborini tortadi. Ba’zi tadqiqotchilar bu mavjudotlarni tunda faol bo‘ladigan

³ Napier, Susan J. *Miyazakiworld: A Life in Art*. Yale University Press, 2018.

kemiruvchi chinchilla turiga o‘xshatishadi.⁴” Bu uslub H.Miyazaki filmlarining fishkasi bo‘lsa kerak, aynan akvarel bo‘yoqlari yordamida badiiy makonni tasvirlashi uning naqadar jonli chiqishini taminlabgina qolmay, tomoshabinga yaqinlilik hissini uygotadi. Bunga qo‘shimcha ravishda, filmda inson va tabiat o‘rtasidagi ajralmas bog‘liqlik g‘oyasi ham nozik tarzda ifodalanadi. Bu bog‘liqlik muhabbat, hayrat va hurmat orqali ochiladi hamda Hayao Miyazakining ekologik qarashlari va bolalik xotiralari bilan chambarchas bog‘liq ekanini ko‘rsatadi.⁵ Ayniqsa o‘rmon filmda tinchlik va hotirjamlik, hayot ramzi sifatida tasvirlangan, o‘rmondagi katta daraxt esa qizaloqlarni tabiat bilan bog‘lab turadigan vosita, himoya ramzi sifatida tasvirlagan, filmda tabiat va inson o‘rtasidagi do‘stlik, g‘amxorlik hislari aynan o‘rmon va undagi jonli olam orqali tasvirlangan. Qizaloqlarning onasini kasal bo‘lishi va bu davrda ularga yupanch kerak bo‘lishi, ular esa bu g‘amhorlikni o‘rmon mavjudotlaridan topishi ham aynan manashu qarashlarning yaqqol misoli bo‘la oladi.

2- Ilova. Totoro va Satsuki.

H.Miyazaki uslubining yana bir muhim jihati shundaki, u animatsion filmlarida nasihat orqali hikoya mazmunini bolalarga yetkazishdan yiroq, u oddiy bir oila va ularning qishloqdagi hayoti haqida sodda hikoya qilishga asoslanadi. Aynan shu soddalik uning keng qabul qilinishida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. unda oddiy hayot sodda muhit shunday chiroyli hikoya qilinadiki, undagi do‘stlik, qadr-qimmat, g‘amhorlik, og‘riq, quvonch, kabi hissiyotlarni o‘sha sodda syujetdan xulosa chiqarish mumkin. Yana bir tadqiqotchi o‘zining maqolasida quyidagi fikrlarni keltiradi, “Uning filmlarida oilaviy mehr, muhabbat, do‘stlik, moddiylik, orzu va ideallar, hayot va erkinlik kabi muhim insoniy qadriyatlar chuqur yoritiladi. Bu g‘oyalar animatsiya tarkibiga singdirilib, uni oddiy vizual mahsulot darajasidan yuqori insoniy va falsafiy darajaga olib chiqadi.⁶”

3-Ilova. O‘rmon mavjudotlari.

⁴ Ray, Avik. *Miyazaki and Environmentalism: Rediscovering My Neighbor Totoro*. ResearchGate, 2022.

⁵ Ray, Avik. *Miyazaki and Environmentalism: Rediscovering My Neighbor Totoro*. ResearchGate, 2022.

⁶ Li, Yingtong & Ye, Yanle. (2023). On Hayao Miyazaki’s Animation Art and Humanistic Emotion. 10.2991/978-2-494069-97-8_181.

“Natijada tomoshabin nafaqat voqeani kuzatadi, balki hissiy tajriba orqali uni anglyadi, dunyo muammolari haqida o‘ylaydi, jamiyat holati yuzasidan ichki bezovtalikni his qiladi. Aynan shu jihatlar H.Miyazaki ijodiga boshqa animatsion filmlardan farqli ravishda chuqur fikriy va falsafiy qatlam bag‘ishlaydi.”⁷ H.Miyazaki filmlari nafaqat mahsulot sifatida balki falsafiy san‘at asari sifatida qaraladigan animatsion filmlar hisoblanadi. H.Miyazaki filmlarida nafaqat badiiy makonning estetik talqinini yoritadi, balki u har bir vositalar orqali falsafiy dunyo qarashni tomoshabinga his ettira olgan. Masalan, bir maqolada “Mening qoshnim totoroda”gi voqealar tizginining falsafiy ma‘nosi quyidagicha ifodalanadi, “oilaning qishloqqa ko‘chib o‘tishi ichki dunyoga yuzlanish, tabiat donoligi va tabiiylik bilan bog‘lanishga intilish, shuningdek ruhiy tiklanish va yaxlitlikka erishish istagini anglatadi. Oilaning hovlisi yonida ulkan va qadimiy kamfora daraxti joylashgan bo‘lib, u kasalliklardan himoya qiluvchi, hayotiy kuch manbai va tuganmas energiya ramzi sifatida talqin qilinadi.”⁸ Ya’ni H.Miyazaki filmlarida badiiy makon nafaqat estetik zavq bag‘ishlabgina qolmay, aslida insoniy munosabatlar va his tuyg‘ular haqida so‘zlaydi. Ijodkorning eng kuchli tomoni ham, uning daxo darajasida dunyoda tan olinishi sababi ham aynan shunda bo‘lib, uning san‘at asarlari mohiyatini filmni bir ko‘rganda aniqlash murakkab. Buning uchun yapon madaniyatidan tortib, ekologiya, urush, ijodkor hayoti haqida yaxshi tushinchaga ega bo‘lish ham kerak. H.Miyazaki aynan mana shunday murakkab hislarni, falsafiy dunyoni sodda akvarel bo‘yog‘i orqali tomoshabinga shu darajada yaqin film yaratolgan shaxsdir.

Xulosa

Hayao Miyazaki animatsiyalarida badiiy makon oddiy fon emas, balki mustaqil estetik va semantik tizim sifatida namoyon bo‘ladi. “Mening qo‘shnim Totoro” (My Neighbor Totoro) misolida makon qahramonlarning hissiy holatini shakllantiruvchi va tomoshabinga bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi faol badiiy vosita ekanligi aniqlandi. H.Miyazaki ijodida tabiat unsurlari, makon, inson va tabiat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ifodalaydi hamda ekologik va falsafiy mazmuni ochib beradi. Akvarel uslubi esa vizual muhitga jonlilik va ishonchlilik bag‘ishlab, real va fantastik olam uyg‘unligini ta’minlaydi. Natijada H.Miyazaki animatsion asarlari sodda syujet orqali chuqur g‘oyalarni yetkazib, tomoshabinni estetik va falsafiy olam haqidagi tasavvurlarga chorlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Napier, Susan J. *Miyazakiworld: A Life in Art*. Yale University Press, 2018.
2. Ray, Avik. *Miyazaki and Environmentalism: Rediscovering My Neighbor Totoro*. ResearchGate, 2022.
3. Li, Yingtong & Ye, Yanle. (2023). On Hayao Miyazaki’s Animation Art and Humanistic Emotion. 10.2991/978-2-494069-97-8_181.
4. Mumcu, Sema & Yilmaz, Serap. *The Landscape of Miyazaki: Environmental Characteristics and Messages*. ResearchGate, 2010.

⁷ Li, Yingtong & Ye, Yanle. (2023). On Hayao Miyazaki’s Animation Art and Humanistic Emotion. 10.2991/978-2-494069-97-8_181.

⁸ Mumcu, Sema & Yilmaz, Serap. *The Landscape of Miyazaki: Environmental Characteristics and Messages*. ResearchGate, 2010.